

TELEVIDENIYEDA AXBOROT DASTURLARINING TILI VA USLUBI, JURNALISTNING MAVZUGA YONDOSHUV USLUBI MASALALARI

*Mirjamol HATAMOV,
O'zJOKU, O'zbek tili va adabiyoti
kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi televideniya axborot dasturlarining tili va uslubi, mavzuga yondoshuv jarayonlari, axborot berishning uslublari, mualliflar qo'llaydigan janrlar, axborot tayyorlash madaniyatini yuksaltirish, uni auditoriyasini kengaytirish uchun yangicha shakl va uslublar, ta'sirchan vositalardan samarali foydalanish masalalarining dolzarbligi xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: informatsiya, televideniya tinglovchi, telenutqning dialog, monolog shakllari

Kirish

Informatsion ko'rsatuvlarning tili va uslubi o'ziga xos bo'lib, aniq fakt, voqea va hodisalar haqida qisqa, lo'nda, yorqin va tushunarli tilda yozilishi lozim. Unda uzundan-uzoq jumlar, noaniq fikr-mulohazalar berilmasligi zarur. Shuningdek, informatsiyada ortiqcha o'xshatish, mubolag'a va boshqa adabiy vositalar ishlatilmaydi. Ayrim obrazli iboralar, badiiy-ijodiy so'zlar faqat juda zarur hollardagina qo'llanilishi mumkin. Aslida, “til moddiy va ma'naviy voqelikning, mavjudlikning ifodasi, inson tafakkuri va ruhiyatining zuxur bo'lish va moddiylashishi vositasidir” (Toshaliyev, Abdusattorov, Mahmudova, 2000).

Natija va mulohazalar

Ommaviy muloqot uslubi ham: o'ziga xos tarixiy – ijtimoiy asoslar va an'analarga, axboriy qo'lam va uni uyushtirish va uzatishning usul va shakllari, turfa

janrlar bilan uzviy bog'liq. Zero, har qanday nutq uslubi muayyan janrlarda ifodalanadi. Adabiy tilning uslubi boy janrlar silsilasiga ega bo'lib, ularning har biri o'ziga xos matniy kurashish tartiblari orqali tavsiflanadi. Jurnalist dolzarb mavzuni tanlash, ishonchli faktlarni topish va qayta ishlash jarayonida uning eng maqbul ifoda shaklini ham tanlaydi. Ifodaning bu shakli va uslubi janr hisoblanadi. Bu jarayon ham jurnalist mahoratiga dahldor. Chunki nutqiy ifoda asosiy maqsadni o'ziga xos rivojlantirish va boshqarish tizimi vazifasini o'taydi. Matn to'qimasini xis eta olish – sarlavhadan tortib matnni tugallaguncha uni o'quvchi yoki tinglovchi nuqtai nazaridan faxmlay olish malakasi, mahorati demakdir. Bu matnning har bir qismiga alohida ma'no-mazmun yuklash, zarur bo'lganda kengaytirish yoki qisqartirish, o'rin almashtirish yoki qayta tarkiblash, shuningdek ajratish, bo'laklash orqali qayd etish va ta'kidlash bu mahoratning uzviy qirralari hisoblanadi.

Axborot beruvchi mavzudagi lavhalar, ommaviy muloqot sohasidagi barqaror ijtimoiy – uslubiy tajribaga muvofiq yaratiladi; ayni paytda yuz berayotgan ijtimoiy – siyosiy voqea-hodisalarning bevosita ta'sirida tarkiblanadi.

Informatsion dasturlarga xos yana bir xususiyat – eng muhim axborot matn boshlanishida bayon qilinadi. Sabab, oqibat munosabatlari bayoni va bularning sharhi, tili asosiy axborotni tavsiflaydi. Informatsion ko'rsatuvlar nutqiy qurilish shakllariga nihoyatda boy. Ularda axborot – taxliliy janrlarga xos kompozison tuzilmalar keng qo'llanadi. Jurnalist “meni” matnga kiritilgan bo'lishi ham, nazarda tutilgan, tasavvur qilingan bo'lishi ham mumkin. Axborot berishda, odatda xolis bayon usuli, shaxsiy - mualliflik tamoyilida esa sharhlash, baholash usuli ustuvorlik qiladi. Axborot berish tadriji voqeaning kechishi oqimiga mos bo'lib, nutq ifodalovchi vositalar, ixcham va lo'nda jummlalar ko'p ishlatiladi.

Aniqlik, vazminlik, xujjatlilik, betaraf xolis bayon, asosiy xususiyat sanaladi. Ammo, adabiy til tizimi sofliigi va barkarorligiga salbiy ta'sir etishi ham mumkinligini esda tutish lozim. Tildan nutqda soxtakorlik maqsadida nutq egasining manfaatlarita mos tasavvurlarni hosil qilish uchun ham foydalanish mumkin. Misol

uchun, siyosiy yoki tijoriy informatsiyalar kishi ongiga ba'zi hollarda axborot xuruji bo'lib ta'sir o'tkazadi. Televideniya, teleboshlovchi yoki suhandon qiyofasi, kayfiyati, ko'z qarashlari ham har doim tomoshabin e'tiborida bo'ladi. Bu yerda talaffuzning ham holisoniy hatti-harakatlarning ham vaziyatga, axborot mazmuniga muvofiqligini belgilovchi o'z rejissurasi, o'z estetikasi mavjud. Chunki, telenutqning lisoniy va nolisoniy unsurlarining majmui uyg'unligidir. Bu axborot uzatilayotgan vaqt davomidagi uzluksiz uyg'unlik hamdir. Telenutqda ko'rsatuv vaziyati muhim rol o'ynaydi. Ayrim teleko'rsatuvlardagi nutqiy vaziyat odatdagi baqamti aloqa vaziyatidan farq qiladi. *Televideniya tinglovchi* – tomoshabinning bevosita emas, bilvosita berayotgan nutqiy jarayoni sun'iylikdan dalolatdir. Bunday hollarda berilayotgan axborotning darajasi, qiymati pasayadi. Ba'zi vaziyatlarda teletomoshabin nuqtai nazaridan “kim gapiryapti, qanday gapiryapti va qanday gapirilishi kerak” muammosi vujudga keladi. Bunda jurnalist va muayyan soha kishisi nutqi, qiyin, o'qib beriladigan va og'zaki so'zlanadigan nutqi nazarda tutiladi. Shunga muvofiq telenutqning diolog, monolog shakllari, hamda lavha yoki sharhli mavzularni kadr ortidan to'liq nutqiy talablarga javob beradigan darajada yoza bilish lozimdir. Chunki, matn lavha ta'sirchanligining 40 foizini ko'rsatib bersa, nutq, ovoz jozibasi 60 foizni tashkil etadi.

Televideniye tili o'zbek adabiy tilining so'zlashuv uslubiga mansub. U taxririyl jarayondan o'tadi, aksariyat hollarda o'zining yozma – matniyl nus'hasiga ega bo'ladi. Informatsion ko'rsatuvlarda talaffuz maromi sekin yoki o'rtacha muloqotda so'z to'liq fonetik qiyofasi bilan aniq va ravon aytiladi, maromi tez talaffuzda lafz turli tovush o'zgarishlariga uchrashi, qisqarishi, noto'g'ri aytilishi mumkin. Shu bois, telejurnalistning nutqiy mahorati lafziyl uslub maromini to'g'ri belgilab olishi bilan ham bog'liq. Chunonchi, tantanalarga oid vaziyatlarda yuqori lafziyl uslub marom talab qilinadi. Bayram tantalariga oid chiqishlarda matn asosan tajribali suxandon tomonidan ko'tarinki ruhda o'qib beriladi. *Kundalik voqea* –

hodisalarga oid axborotlar odatdagi o'rtacha so'zlashuv talaffuzi maromida o'qib beriladi.

Shuningdek, telenutq vaziyatga qarab yuqori, odatiy va betaraf fonostilistik maromlarga muvofiq shakllanishi mumkin. Madaniy – ma'rifiy lavhalarning nutqi sekin, tekis tezlikda, o'rtacha ifoda hajmidagi sintagmatik bo'linishlar va to'xtalishlar, ajratuvchi, ta'kidlovchi urg'u va oxang bilan tavsiflanadi. Hayajonli nutqda, odatda 2-3 bo'linishli ifodalardan keyin ajratuvchi urg'u ishlatiladi, to'rt va undan ortiq qismli ifodalardan keyingi to'xtalish nutqning ruhini yanada kuchaytiradi. Ifodalar o'rtasidagi til odatdagidan biroz davomliroq bo'ladi. “Informatsion ko'rsatuvlarning o'qilish uslubi o'rtacha va katta hajmli ifodalar o'rtacha tezlikda tekis ohangda bayon qilinadi”(Toshaliyev, Abdusattorov, Mahmudova, 2000). Nutq qismlari aro ajratuvchi urg'u va til bir xilda taqsimlanadi hamda boshqa turdagi urg'ulardan keskin ajralib turmaydi. O'rtacha ovoz balandligi axborot oxirigacha bir xilda saqlanadi. To'xtalish miqdori ham, u yoki bu ifodani alohida ta'kidlash yohud saqlashi kabilar nutq sohibining xis-tuyg'ularidan, aytilayotgan fikrga tinglovchiga yoki to'xtalishga munosabatidan, muloqot vaziyatining o'ziga xosligidan darak beribgina qolmay, balki aniq, tezkor va jiddiy tarzda ifoda etilishi lozimdir.

“Nutqiy-tashviqiy ta'sirning kuchayishiga og'zaki ommaviy muloqot, televideniening o'rni alohida – auditoriya nihoyatda kengaytirishga xizmat qiladi” (Toshaliyev, Abdusattorov, Mahmudova, 2000). Nutqiy ta'sir ikki yo'nalishga ega:

1. Ijtimoiy-manaviy maqsad nutq tarkibini ham, mazmunini ham belgilaydi.
2. Jamiyat ongini shakllantirish uchun xizmat qiladi.

Informatsion ko'rsatuvlarning matni, qismlari muallif maqsadining ifodasi bo'lgan nutq amallari sifatida ham namoyon bo'ladi. Matn muallifi muloqot jarayonida, eng avvalo, axborot muammo uchun zarur vaziyatni belgilash, mavzu va muammoni ma'lum qilish, ularni tahlil va talqin etish, ijtimoiy-axloqiy qiymatini baholash va targ'ib qilish, e'tiborni jalb etish va faxmlash asnosini boshqarish

vazifalarini nutqiy ifoda shakllari va usullarida aks ettira olishi lozim. Ba'zi hollarda teleboshlovchilarning ayrim so'zlar va uzun jummalarni talaffuz eta olishmasligiga guvoh bo'lamiz. Masalan: axborot dasturida efirga berilgan viloyat muhbirlari tayyorlagan lavhalarda, ayniqsa, ushbu holat ko'p va xo'p kuzatiladi.

Xulosa

Har bir informatsion mavzuni axborot ommasiga yetkazishda jurnalistning uslubi, mavzu ko'lamidan foydalana bilishi, bilimi, saviyasi tufayli har qanday sohada olib borilayotgan islohotlarni yetarlicha yoritishi mukammal mahsulot yaratilishiga sabab bo'ladi. Informatsion ko'rsatuvlarning muhbirlari amalga oshirilayotgan islohotlarni auditoriyaning talab va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda publitsistik teleijodning axborot yetkazib berish va taxlil uyusullaridan samarali foydalanib yoritib borishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Toshaliyev, I., Abdusattorov, R., & Mahmudova, S. (2000). Ommaviy axborot vositalarining tili (p. 45). Toshkent: Universitet.

Toshaliyev, I. (1995). Sarlavha stilistikasi: O'quv qo'llanma (p. 30). Toshkent: Universitet.

Muratov, S. (2019). Nrastvennie prinsipi telejurnalistiki. Retrieved from <http://www.internews.ru/moral/9html.Plof2>

LANGUAGE AND STYLE OF TELEVISION NEWS PROGRAMS, AND ISSUES OF JOURNALIST'S APPROACH TO THE TOPIC

Abstract. This thesis analyzes the relevance of issues concerning the language and style of television news programs, approaches to topic selection, methods of information delivery, genres employed by authors, as well as new forms and styles for enhancing the culture of information preparation and expanding its audience. It also examines the effective use of impactful means in news broadcasting.

Keywords: information, television audience, dialogue and monologue forms of television speech

ВОПРОСЫ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, ПОДХОДА ЖУРНАЛИСТА К ТЕМЕ

Аннотация. В данном тезисе проанализированы особенности актуальности вопросов языка и стиля телевизионных информационных программ, процессов подхода к теме, методов подачи информации, жанров, используемых авторами, новых форм и методов повышения культуры подготовки информации, расширения ее аудитории, эффективного использования действенных средств.

Ключевые слова: информация, слушатель на телевидении, формы телеречи диалог, монолог